

Смоляк С.А.
главный научный сотрудник ЦЭМИ РАН,
доктор экономических наук,
smolyak1@yandex.ru

Новые методы построения регрессионных зависимостей в задачах стоимостной оценки

АННОТАЦИЯ

При сравнительном подходе к оценке активов нередко строятся параметрические регрессионные зависимости цен активов от их ценообразующих характеристик. Обычно при этом предполагается нормальное распределение отклонений от регрессионной зависимости, а ее калибровочные параметры оцениваются методом наименьших квадратов. Правда, в таких случаях приходится выявлять и исключать из выборки «резко выделяющиеся» активы, что представляет определенные трудности. В литературе рассмотрены ситуации, когда цены «резко выделяющихся» активов могут иметь произвольное вероятностное распределение. Для таких ситуаций предложены известные робастные методы. По сути, они сводятся к тому, что каждому активу выборки как бы приписывается «вес» тем меньший, чем больше его цена отклоняется от регрессионной зависимости. Однако существующие робастные методы не позволяют сравнивать различные спецификации регрессионных зависимостей и выбирать «лучшую» из них. Мы рассматриваем «промежуточные» ситуации, типичные для задач стоимостной оценки, когда распределение отклонений от регрессионной зависимости близко к нормальному, но имеет «более тяжелые хвосты», убывающие экспоненциально. Предлагается ряд методов оценки калибровочных параметров регрессионных зависимостей, опирающихся на принцип максимального правдоподобия. Приводятся примеры применения этих методов к стоимостной оценке машин, оборудования и зданий.

Ключевые слова: параметрическая регрессия, устойчивая оценка, максимальное правдоподобие, распределения вероятностей, «тяжелые хвосты», стоимостная оценка, машины, квартиры

Смоляк С.А. (ЦЭМИ РАН)

Новые методы построения регрессионных зависимостей в задачах стоимостной оценки

1. Регрессионные зависимости в стоимостной оценке

В задачах стоимостной оценки требуется оценить стоимость определенного объекта, используя информацию об этом объекте, его аналогах и о ситуации на соответствующем рынке. Имеется много видов стоимости, однако основным является рыночная стоимость, и далее мы будем говорить только о ней, опуская определение «рыночная». Как известно [1, 2, 3], стоимость актива на определенную дату (дату оценки) отражает цену сделки с ним на эту дату, совершаемой типичными участниками рынка при определенных (указанных в стандартах оценки) условиях сделки.

Оценкой стоимости объектов занимаются оценщики, оформляя результаты своей работы в виде отчета об оценке. Оценщики несут ответственность (в том числе, имущественную и уголовную) за результаты своей оценки, поэтому отчеты об оценке внимательно рассматриваются заказчиками оценки, банками и оценщиками-экспертами.

Мы рассмотрим типичную задачу оценки стоимости некоторого объекта с использованием так называемого сравнительного подхода. При этом подходе стоимость оцениваемого объекта оценивается по данным о ценах некоторых аналогичных или идентичных объектов (далее – аналогов). К числу аналогов обычно относят объекты, идентичные оцениваемому или сходные с ним по назначению и/или конструкции (а при оценке недвижимого имущества – близкие по местоположению). Процедура стоимостной оценки включает следующие этапы.

1. Оценщик анализирует рынок, где обращаются аналоги, и поведение его участников. Анализируются совершенные на дату оценки или близкие к ней даты с аналогами, а также предложения о таких сделках. Разумеется, во внимание принимаются только такие сделки, условия которых близки к указанным в стандартах оценки – такие условия мы будем именовать «стандартными». Проведенный анализ позволяет оценщику выбрать некоторый набор *ценообразующих характеристик* (в статистике их именуют объясняющими переменными или предикторами), принимаемых во внимание участниками рынка при совершении сделок с аналогами. Вектор, образованный ценообразующими характеристиками, мы будем рассматривать как один (векторный) **предиктор**. Другими словами, на этом этапе принимается, что стоимость аналога определяется только значением предиктора.
2. Оценщик формирует выборку аналогов, включая в нее объекты, проданные или выставленные на продажу в период, близкий к дате

оценки, о каждом из которых известны значения предиктора (y) и цена (z). Для дальнейшего важно отметить, что правильность отбора аналогов и значения их характеристик подвергаются экспертизе. Поэтому далее мы будем исходить из того, что на этом этапе ошибок не допускается.

3. Принимается, что под влиянием случайных факторов цены аналогов отклоняются от их стоимостей. Это позволяет рассматривать (наблюдаемую) цену каждого аналога как реализацию случайной величины, распределение которой имеет центром стоимость этого аналога. Обычно в качестве такого центра принимается математическое ожидание и тогда стоимость аналога можно определить, построив по имеющейся выборке регрессионную зависимость цены аналога от значений его предиктора и подставив в нее значения предиктора у оцениваемого объекта.

Изложенная процедура оправдана, если (фактические или намечаемые) условия совершения сделки с аналогом близки к указанным в стандартах оценки. Однако иногда это предположение не выполняется (например, сделка предусматривала продажу сразу большой партии железнодорожных вагонов или ускоренную продажу квартиры). Тогда, если только соответствующие объекты не исключаются из числа аналогов, в состав ценообразующих включаются и соответствующие характеристики условий сделки.

Основное внимание в данной статье мы уделим последнему этапу описанной процедуры – построению регрессионной зависимости цены объекта (z) от значения его предиктора (y). Обычно принимается, что стоимость объекта (v) является *известной* функцией от значения его предиктора y и некоторого (вообще говоря, векторного) *калибровочного* параметра θ : $v = F(y, \theta)$. В таком случае возникает задача оценить неизвестный калибровочный параметр θ по данным о ценах и значениях предиктора объектов-аналогов. Другими словами, надо подобрать такое θ , чтобы равенство $z = F(y, \theta)$ выполнялось возможно более точно для всех объектов выборки.

Для корректной постановки этой задачи необходимо также принять определенные допущения о характере случайных отклонений цен от стоимости. Нередко оценщики считают, что влияние случайных факторов на цену выражается аддитивной случайной добавкой к стоимости, имеющей нормальное распределение с нулевым средним значением и неизвестным среднеквадратичным отклонением (СКО). Тогда наблюдаемую цену (z_k) k -го аналога можно рассматривать как реализацию нормально распределенной случайной величины с центром $F(y, \theta)$ и неизвестным СКО σ . Для оценки объекта теперь надо будет установить не только калибровочные параметры зависимости, но и σ .

Однако допущение о нормальности распределения цен от стоимостей можно убедительно подтвердить статистическими методами только для достаточно больших по объему выборок. При этом, чем больше калибровочных параметров включает регрессионная зависимость, тем больше должен быть объем необходимой для этого выборки. Мало того, даже при отсутствии

ошибок в исходной информации нередко возникают «чрезмерно большие» отклонения цен от (рассчитанных по модели) стоимостей - так называемые «выбросы» (outliers), а распределение наблюдаемых отклонений отклоняется от нормального. В случае однофакторной зависимости (единственная ценообразующая характеристика) выявить «выбросы» можно, анализируя соответствующие точки (y, z) на графике, однако для многофакторных зависимостей сделать это становится значительно сложнее. Более того, выбирать «подходящий» вид функции $F(y, \theta)$ и «подходящие» для нее значения калибровочного параметра θ можно по-разному, и при этом «выбросами» могут оказаться каждый раз разные аналоги. Наконец, просто обнаружить «выброс» недостаточно, надо еще решить, что с ним делать. Казалось бы, проще всего исключить соответствующий объект из выборки. Однако это необходимо, только если такой объект оказался включенным в выборку по ошибке. В противном же случае такая операция может рассматриваться как «подгонка» результата оценки в «нужном» оценщику или его заказчику направлении. Более корректным было бы считать, что выборка сформирована правильно, а распределение цен отличается от нормального «более тяжелыми хвостами». Далее мы увидим, что такая ситуация на практике возникает достаточно часто.

Рассмотрим один из простейших случаев, когда вероятностное распределение отклонений (ε) цен от стоимостей известно с точностью до параметра масштаба (μ), т.е. когда плотность его распределения имеет вид $\frac{1}{\mu} h\left(\frac{\varepsilon}{\mu}\right)$. Будем считать, что плотность $h(x)$ принимает максимальное значение при $x=0$. В таком случае стоимости объектов – центры распределений случайных цен - будут отвечать модальным («наиболее вероятным») значениям их цен, что, по сути, предусматривается стандартами оценки [1, 2, 3]. Такую модель правомерно записывать в более привычном виде: $z = F(y, \theta) + \varepsilon$. Под *спецификацией* подобных моделей мы будем понимать набор учитываемых характеристик объектов (компонент вектора y), функцию $F(y, \theta)$ и вероятностное распределение случайных отклонений ε , т.е. функцию $h(x)$. При правильно выбранном калибровочном параметре θ величина $v = F(y, \theta)$ при этом будет трактоваться как (рассчитанная по модели) стоимость объектов с предиктором y . Отметим, кстати, что если $h(x)$ – четная функция (что обычно и принимается), то стоимости объектов $v = F(y, \theta)$ будут одновременно и математическими ожиданиями их цен.

Такая модель стоимости содержит два неизвестных параметра - θ и μ . Некоторые методы их оценки мы обсудим в следующем разделе статьи.

2. Устойчивые методы оценки параметров регрессионной зависимости

Обычно оценщики оценивают значение калибровочного параметра θ методом наименьших квадратов (МНК), решая задачу:

$$\sum_k [z_k - F(x_k, \theta)]^2 \Rightarrow \min_{\theta}, \quad (1)$$

где нижний индекс означает номер аналога в выборке.

МНК дает разумные оценки, если отклонения ε цен от стоимостей имеют нормальное распределение. Однако, как уже отмечалось, на практике такое требование не всегда выполняется, и тогда возможные «выбросы» могут сильно исказить «оптимальные» значения θ . Появление «выбросов» описывают следующей моделью. Принимается, что для «основной массы» объектов выборки отклонения ε имеют нормальное распределение с нулевым средним и неизвестной дисперсией σ^2 , тогда как для остальных объектов эти отклонения имеют какое-то иное, неизвестное заранее «засоряющее» распределение. Для оценки параметров уравнения регрессии в такой ситуации был предложен ряд процедур, более устойчивых к подобному «засорению». Подобные процедуры, начиная с работы Хьюбера [4], принято называть робастными.

Приведем несколько примеров подобных процедур для простейшего случая оценки параметров центра m и СКО σ нормального распределения цен в условиях «засорения» выборки.

Пример 1. Хорошие результаты дает метод наименьших модулей, при котором центр распределения оценивается из условия:

$$\sum_k |z_k - m| \Rightarrow \min_m, \text{ или, что то же самое, } \sum_k \text{sign}(z_k - m) = 0, \quad (2)$$

где $\text{sign}(x)$ – функция, равная 1 при положительных x , -1 – при отрицательных x , и нулю при $x=0$.

В данной конкретной ситуации центр распределения оценивается медианой выборочного распределения цен. При этом робастную оценку σ находят, решая следующую задачу [5, 6]:

$$\sum_k \text{sign}(|z_k - m| - \beta\sigma) = 0, \text{ или, что то же самое, } \sum_k ||z_k - m| - \beta\sigma| \Rightarrow \min_{\sigma},$$

где $\beta \approx 0.676$ – 75%-й квантиль стандартного нормального распределения.

Пример 2. В книге [4] предлагается следующий общий метод нахождения робастных оценок параметров сдвига m и масштаба σ вероятностного распределения. Для этого определенным образом (в зависимости от вида распределения) подбираются функции ψ и χ и решается система уравнений:

$$\sum_k \psi\left(\frac{z_k - m}{\sigma}\right) = 0, \quad \sum_k \chi\left(\frac{z_k - m}{\sigma}\right) = 0.$$

В частности, для оценки центра и дисперсии нормального распределения предлагается принять: $\psi(x) = \max[-c, \min(x, c)]$, $\chi(x) = \min(c^2, x^2) - \beta$, где

$\beta = \int_{-\infty}^{\infty} \min(c^2, x^2) d\Phi(x)$, а Φ – функция стандартного нормального распределения.

Для той же ситуации в [6] рекомендуется использовать, например,

следующие функции ψ и χ : $\psi(x) = xe^{-x^2/4}$, $\chi(x) = (x^2 - 3/5)e^{-x^2/3}$.

Отметим, что в [4, 6] и ряде последующих работ предлагались и основанные на тех же идеях робастные методы оценки параметров регрессионных зависимостей. Не входя в подробное обсуждение достоинств и недостатков этих методов, отметим лишь три их характерные особенности.

1. Методы, предложенные в [4] ориентированы на выборки любого объема, в которых вероятность «засорения» заранее ограничена сверху (пусть и малым числом), тогда как в [6] принимается, что вероятность «засорения» убывает с увеличением объема выборки. Соответственно в литературе уделяется большое внимание асимптотическому поведению «оптимальных» оценок параметров при неограниченном увеличении объема выборки. К сожалению, в задачах оценки реальных активов объема выборки невелики. Исключение составляют легковые автомобили, квартиры и офисные помещения (для них имеются большие базы данных), однако их стоимости определяются десятками ценообразующих характеристик, измеряемых не только в числовой, но и в номинальной шкале. А тогда становится неясным, применимы ли «асимптотически оптимальные» методы к оценке, скажем двух десятков параметров зависимости при выборке в несколько тысяч единиц. Поэтому «асимптотическая оптимальность» робастного метода оценки параметров регрессионной зависимости не может быть веским доводом для его применения в условиях малой выборки или большого числа калибровочных параметров.
2. Известные робастные методы ориентированы на то, чтобы по возможности смягчить влияние *сколь угодно больших* по величине «выбросов». Другими словами, они учитывают возможность появления «сколь угодно грубых» ошибок в исходной выборке. Мы видим две основные причины возникновения таких ошибок. Одна из них - существенно «нестандартные» условия сделки с объектом-аналогом (скажем, ускоренная продажа, малый срок экспозиции на рынке или продажа в составе крупной партии идентичных объектов). По нашему мнению, такая ситуация практически невозможна. Дело в том, что «качество» выборки контролируется заказчиком оценки, оценщиками-экспертами и банками, а оценщики несут ответственность (в том числе, имущественную и уголовную) за результаты своей оценки. Другая причина, по которой цена объекта выборки может сильно отличаться от рассчитанной по уравнению регрессии - отличие этого объекта от других аналогов по каким-то характеристикам, не отнесенным к числу ценообразующих. Например, в состав аналогов оцениваемой машины может быть включена машина той же марки, оснащенная какими-то дополнительными приспособлениями или модернизированная силами владельца для более качественного выполнения некоторых операций. Однако обычно в состав ценообразующих характеристик объектов

выборки включаются те, которые влияют на цену наиболее сильно. А тогда влияние характеристик, не отнесенных к числу ценообразующих, не может быть слишком большим.

3. В известных робастных методах предполагается, что вид «истинного» (не «засоренного») распределения наблюдаемых цен известен точно, неизвестны лишь его параметры. Между тем, при проведении оценки оценщики нередко рассматривают разные варианты функций регрессии $F(y, \theta)$, которые могут различаться и по составу ценообразующих характеристик. Для каждого из таких вариантов можно с помощью указанных и аналогичных методов оценить значения калибровочных параметров, однако остается неясным, как следует выбирать «наиболее подходящий» вариант.

Таким образом, известные робастные методы оценивания плохо приспособлены к решению задач стоимостной оценки, особенно в условиях малых выборок. Более подходящие для этой цели методы можно предложить, опираясь на известный в статистике принцип **максимального правдоподобия**.

Заметим для начала, что если бы вероятностное распределение случайных цен было известно с точностью до его калибровочного параметра θ , то найти подходящую оценку этого параметра можно было бы с помощью метода максимального правдоподобия (ММП). Так, если бы распределение цен было нормальным, а его дисперсия не зависела от характеристик объекта, ММП привел бы к формуле (1) для нахождения центра распределения, т.е. превратился бы в метод наименьших квадратов. А в случае, когда цены имеют распределение Лапласа с плотностью $\frac{1}{2\mu} e^{-|x/\mu|}$, ММП приводит к методу

наименьших модулей (2), устойчивому по отношению к любым «выбросам», но недостаточно точному.

Мы уже отмечали, что оценки параметров зависимостей, полученных методом наименьших квадратов, достаточно чувствительны к наличию «выбросов». В то же время, как показано выше, подобные «выбросы» в практике стоимостной оценки не могут быть связаны с ошибками в формировании выборки или с влиянием неучтенных характеристик объектов-аналогов. Единственной причиной, по которой могут возникать большие отклонения цен от регрессионной зависимости, мы считаем *ненормальность* закона распределения таких отклонений.

Казалось бы, такой вывод не согласуется с оценочной практикой. Ведь в подавляющем большинстве случаев оценщики используют методы, ориентированные на нормальное распределение отклонений, и получают при этом разумные результаты. Более того, во многих случаях они «проверяют» нормальность распределения, используя соответствующие статистические тесты. Однако эти обстоятельства не противоречат нашему мнению о ненормальности закона распределения таких отклонений. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев характеристики оцениваемого объекта близки к средним по выборке. При этом наличие больших «выбросов» может

сильно изменить калибровочные параметры регрессионной модели, но мало скажется на рассчитанной по этой модели стоимости оцениваемого объекта.

Далее, обосновывая нормальность, оценщики обычно подтверждают ее применением некоторых тестов. Однако эти тесты свидетельствуют лишь о том, что выборочное распределение близко к нормальному по некоторым характеристикам (например, эксцессу). Если выборка мала, то «доверительный интервал», в котором должна лежать характеристика выборочного распределения, оказывается очень широким. И тогда положительные результаты теста всего лишь *не позволяют отвергнуть* гипотезу о нормальности распределения цен (или отклонений цен от стоимостей). Более убедительным доводом было бы аналогичное сопоставление выборочного распределения с каким-либо иным, например, логистическим, однако соответствующих тестов оценщики не применяют.

Не применяют оценщики и тестов, оценивающих близость функций выборочного и нормального распределений во всем диапазоне изменения аргумента. Все дело в том, что такие тесты могут подтвердить такую близость только при очень большом объеме выборки. Приведем пример.

Проверяется гипотеза о нормальности распределения цен объектов определенного вида. Для этого по выборочным данным оценивается среднее значение и дисперсия распределения, затем строится функция нормального распределения с этими характеристиками и проверяется, что она отличается от выборочной функции распределения не более, чем на 0.02. Допустим, что цены объектов в генеральной совокупности на самом деле имеют нормальное распределение. Оказывается, чтобы подтвердить это в 95% случаев, необходимо, чтобы объем выборки был не менее 2000 единиц – такие большие выборки в оценочной деятельности почти не встречаются. Требования к объему выборки возрастают еще больше, если речь идет об отклонениях от многофакторной регрессионной зависимости. Все это позволяет сделать вывод, что надежно обосновать вид распределения цен в задачах стоимостной оценки обычно оказывается невозможным.

В то же время «успешность» методов, ориентированных на нормальные распределения, показывает, что отклонения от нормальности возникают редко, хотя порой оказываются сравнительно большими. Так, относительно большие (скажем, превышающие «две сигмы» или «три сигмы») отклонения цен от средних значений в оценочной практике встречаются чаще, чем это должно было бы быть, если бы цены имели нормальное распределение. Это свидетельствует о том, что распределения наблюдаемых цен отличается от нормального «более тяжелыми хвостами». А в этих случаях удовлетворительные, хотя и не очень точные результаты дает метод наименьших модулей, ориентированный, как мы видели, на двустороннее экспоненциальное распределение отклонений цен от стоимостей. Это дает основание считать, что хвосты распределения наблюдаемых цен должны быть не «тяжелее», чем у распределения Лапласа.

Учитывая изложенные обстоятельства, представляется целесообразным

рассмотреть возможность применения ММП к оценке параметров регрессионной зависимости в предположении, что отклонения цен от стоимостей имеют распределение, близкое к нормальному при небольших отклонениях от центра, и близкое к двустороннему экспоненциальному при больших таких отклонениях. Некоторые пути реализации этой идеи изложены в следующем разделе.

3. Методы максимального правдоподобия, ориентированные на альтернативные распределения цен

Разумеется, распределений, близких к нормальному при малых отклонениях от центра и к двустороннему экспоненциальному – при больших таких отклонениях, достаточно много. Как уже отмечалось, мы ограничиваемся распределениями с плотностями вида $\frac{1}{\mu} p\left(\frac{x-m}{\mu}\right)$, где m и μ - параметры центра и масштаба. В табл. 1 приведены три таких распределения (с параметрами соответственно $m = 0$ и $\mu = 1$), пригодных, по нашему мнению, для использования в задачах стоимостной оценки машин и оборудования. Для сравнения там же приводится и нормальное распределение. В последней графе таблицы даются среднеквадратичные отклонения (СКО) соответствующих распределений, которые могут не совпадать с параметром масштаба.

Таблица 1

Распределение	Функция распределения $F(x)$	Функция плотности распределения $p(x)$	СКО
Нормальное (N)	$\Phi(x)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$	1
Логистическое (LS)	$\frac{1}{1+e^{-x}}$	$\frac{1}{4 \operatorname{ch}^2\left(\frac{x}{2}\right)}$	$\frac{\pi}{\sqrt{3}}$
Гиперболического секанса (HS)	$\frac{2}{\pi} \operatorname{arctg}(e^x)$	$\frac{1}{\pi \operatorname{ch}(x)}$	$\frac{\pi}{2}$
(EL)	$\begin{cases} 1 - \frac{1}{4}(2+ x)e^{- x }, & x \geq 0; \\ \frac{1}{4}(2+ x)e^{- x }, & x \leq 0. \end{cases}$	$\frac{1}{4}(1+ x)e^{- x }$	$\sqrt{2}$

Последнему из указанных распределений трудно дать какое-то приемлемое название, и мы обозначили его через EL . Отметим лишь, что такое распределение имеет разность двух независимых случайных величин, имеющих экспоненциальное распределение, или сумма двух независимых случайных величин, имеющих распределение Лапласа.

На рис. 1 приведены графики плотностей указанных распределений со среднеквадратичным отклонением 1. Там же для сравнения приведен и график

плотности распределения Лапласа (L).

Рис. 1. Плотности ряда вероятностных распределений

Как уже отмечалось, при малых отклонениях от центра все приведенные распределения близки к нормальному, но имеют «более тяжелые», экспоненциально убывающие «хвосты». Это позволяет применять такие распределения для оценки параметров регрессионных зависимостей и тогда, когда имеют место большие отклонения цен от линии регрессии, не отбрасывая соответствующие объекты-аналоги, а просто учитывая их как бы «с меньшим весом». Общая схема применения таких распределений к оценке параметров регрессионных зависимостей при этом остается традиционной. Опишем ее.

Рассматривается группа отобранных оценщиком объектов-аналогов. Все объекты характеризуются одним и тем же набором характеристик. Значения этих характеристик для k -го объекта образуют вектор y_k . Цена каждого k -го объекта (z_k) рассматривается как реализация случайной величины, имеющей одно из указанных распределений с центром $F(y_k, \theta)$ и параметром масштаба μ . Векторный параметр θ и параметр масштаба μ теперь могут быть оценены методом максимального правдоподобия, т.е. из условия

$$P = \prod_k \frac{1}{\mu} p\left(\frac{z_k - F(y_k, \theta)}{\mu}\right) \Rightarrow \max_{\mu, \theta}$$

или, что то же самое,

$$L = \ln P = \sum_k \ln \frac{1}{\mu} p\left(\frac{z_k - F(y_k, \theta)}{\mu}\right) \Rightarrow \max_{\mu, \theta}. \quad (3)$$

Нередко более подходящими оказываются модели, где вместо цен и стоимостей объектов используются их логарифмы. Тогда соответствующая регрессионная модель имеет вид: $\ln z = \ln F(y, \theta) + \varepsilon$, а наиболее правдоподобные значения параметров θ и μ оцениваются из условия:

$$L = \ln P = \sum_k \left[\ln \frac{1}{\mu} p \left(\frac{\ln z_k - \ln F(y_k, \theta)}{\mu} \right) - \ln z_k \right] \Rightarrow \max_{\mu, \theta}. \quad (4)$$

Проще всего выполнять расчеты в одной электронной таблице сразу для всех четырех указанных в таблице распределений. Наименьшему значению L будет отвечать и наиболее правдоподобное распределение, а значит, и наиболее правдоподобное значение искомого параметра регрессионной зависимости θ . Отметим особо, что этому параметру может не отвечать минимальное значение параметра масштаба μ (и пропорциональное ему СКО). Более того, если оценщик будет сравнивать несколько вариантов спецификации регрессионной зависимости, он также сможет **по тому же критерию** выбрать и наиболее правдоподобную спецификацию. Далее мы приведем несколько примеров применения изложенного подхода к оценке машин и оборудования.

4. Примеры оценки параметров регрессионной зависимости

В приводимых ниже примерах ценообразующие характеристики объектов и калибровочные параметры модели обозначаются по-разному, однако обозначение z для цен сохранено. В ряде примеров зависимости цен объектов от их характеристик принимаются степенными, при переходе к логарифмам они становятся линейными. Таким образом, в этих примерах речь, по существу, идет о зависимостях логарифмов цен объектов от логарифмов их основных характеристик. Все примеры носят иллюстративный характер (на практике объекты характеризуются более широкими наборами основных характеристик), однако основаны на реальных ценах 2014, 2015 или 2019 года.

Пример 3. Ищется степенная регрессионная зависимость цен (z) 13 гидравлических листогибочных прессов DURMA разных марок (моделей) от их массы (M , т). Исходная информация о прессах представлена в табл. 2.

Таблица 2

№	1	2	3	4	5	6	7
Марка пресса	R1260	R2060	R25100	R30100	R30135	R30175	R30220
Масса, т	3.10	3.55	8.65	9.25	10.25	11.25	12.25
Цена, млн. руб.	1.550	2.638	2.580	3.162	3.465	3.752	3.991
№	8	9	10	11	12	13	
Марка	R30320	R37175	R37220	R40175	R40220	R40320	
Масса, т	17.25	17.25	14.10	12.85	14.75	20.75	
Цена, млн. руб.	5.114	4.365	4.656	4.705	5.578	5.723	

В логарифмической форме искомая зависимость имеет вид:

$$\ln z = \ln A + \alpha \ln M + \varepsilon. \quad (5)$$

Расчеты проводились при четырех (указанных в табл. 1) распределениях случайной ошибки ε . На рис. 1 представлены исходные данные и регрессионные зависимости, отвечающие нормальному и наиболее правдоподобному EL распределениям.

Рис. 1. Зависимости цены прессов от массы

На рис. 2 показано, как производился подбор параметров регрессионной зависимости в варианте, когда отклонения от нее (Δ) имеют распределение гиперболического секанса. В других вариантах расчета в подобной таблице менялась только формула для расчета логарифмического правдоподобия (L).

Рис. 2. Схема подбора параметров регрессионной зависимости (вариант распределения HS).

В табл. 3 приведены значения параметров модели (A , α и μ) и логарифмического правдоподобия L для всех вариантов расчета. Таким образом, наиболее правдоподобной зависимостью стоимости пресса от его массы будет: $z = 0.765M^{0.663}$.

Таблица 3

Распределение ε	A	α	μ	L
N	0.929	0.590	0.143	6.87
LS	0.819	0.637	0.078	6.92
HS	0.764	0.663	0.088	7.17
EL	0.765	0.663	0.070	7.19

Пример 4. По данным 20 автокранов «Галичанин» КС 55713 и КС 55731 грузоподъемностью 25 т разных марок (моделей) строится степенная регрессионная зависимость их цен (z , млн. руб.) от длины стрелы (y , м). В логарифмической форме зависимость имеет вид: $\ln z = \ln A + \alpha \ln y + \varepsilon$.

На рис. 3 представлены исходные данные и регрессионные зависимости, отвечающие нормальному и наиболее правдоподобию HS распределениям, в табл. 4 – значения параметров модели a , α и μ и рассчитанного по формуле (4) логарифмического правдоподобия L для всех вариантов расчета.

Наиболее правдоподобная зависимость стоимости автокрана от длины стрелы отвечает распределению HS и имеет вид: $z = 1637y^{0.501}$.

Рис. 3. Зависимости цены автокранов от длины стрелы

Таблица 4

Распределение ε	A	α	μ	L
N	874	0.697	0.0510	-11.70
LS	1227	0.591	0.0277	-11.88
HS	1637	0.501	0.0294	-10.86
EL	1460	0.536	0.0246	-11.44

Пример 5. Строится степенная зависимость цены (z , млн. руб.) новых гидравлических прессов серии DURMA AD-R от номинального усилия (X , т):

$z = AX^\alpha$. В логарифмической форме регрессионная зависимость имеет вид: $\ln z = \ln A + \alpha \ln X + \varepsilon$. Данные о прессах представлены в табл. 5.

Таблица 5

	1	2	3	4	5	6	7
Марка	1260	2060	25100	30100	30135	30175	30220
Усилие, т.	60	60	100	100	135	175	220
Цена, млн.руб.	0.438	0.970	0.948	1.151	1.243	1.322	1.384
	8	9	10	11	12	13	
Марка	30320	37175	37220	40175	40220	40320	
Усилие, т.	320	175	220	175	220	200	
Цена, млн.руб.	1.632	1.474	1.538	1.549	1.719	1.744	

Здесь требовалось оценить только параметры A и α этой зависимости и параметры масштаба μ случайной ошибки. Наиболее правдоподобным оказалось распределение HS . Результаты расчетов при разных спецификациях распределения случайной ошибки ε представлены на рис. 4 и в табл. 6. На рис. 4 показаны наблюдаемые цены прессов и регрессионные зависимости, отвечающие нормальному распределению (N) и распределению HS . Наиболее правдоподобной зависимостью при этом будет: $z = 0.132X^{0.458}$.

Таблица 6

Распределение ε	A	α	μ	L
N	0.059	0.610	0.191	3.091
LS	0.107	0.498	0.095	3.940
HS	0.132	0.458	0.111	4.334
EL	0.117	0.481	0.089	4.015

Рис. 4. Зависимости цены прессов от номинального усилия

Как видим, нормальное распределение оказалось наименее правдоподобным, а наиболее правдоподобным оказалось HS -распределение – в $e^{4.334-3.091} \approx 3.5$ раза по сравнению с нормальным.

Пример 6. По данным о 72 квартирах в многоэтажных домах в г.о. Мытищи Московской области строится регрессионная зависимость их цен (z) от полезной площади (s) и количества комнат (n). Принимается, что влияние этих характеристик на стоимость квартиры – мультипликативное, что позволяет принять следующую спецификацию регрессионной модели: $z = Af(n)s^\alpha e^\varepsilon$, или, в логарифмах, $\ln z = \ln A + \ln f(n) + \alpha \ln s + \varepsilon$.

В отличие от предыдущих примеров одна из ценообразующих характеристик – количество комнат – выражена здесь в порядковой шкале. Поэтому соответствующая функция $f(n)$, отражающая влияние количества комнат, должна задаваться таблицей (перечнем своих значений). Здесь важно учесть, что, если все $f(n)$ умножить на некоторое число, а коэффициент A разделить на него, то результат от этого не изменится. Это позволяет принять $f(1) = 1$. Исходная информация, случайно отобранная из большой базы данных, представлена в табл. 7.

Таблица 7.

№	n	s	z	№	n	s	z	№	n	s	z
1	1	25.0	4.2	25	2	55.5	6.5	49	3	88.0	10.0
2	1	25.4	3.7	26	2	58.0	7.3	50	3	97.0	12.8
3	1	25.6	3.7	27	2	61.0	10.7	51	3	98.9	13.2
4	1	28.6	4.0	28	2	61.6	6.6	52	3	99.8	12.7
5	1	30.0	3.8	29	2	64.0	8.0	53	3	103.9	13.6
6	1	30.0	4.2	30	2	68.0	8.2	54	3	105.1	13.6
7	1	31.5	5.2	31	2	80.0	9.0	55	3	107.0	14.3
8	1	31.7	3.7	32	2	84.0	9.7	56	4	70.0	7.5
9	1	37.1	5.5	33	3	64.0	6.8	57	4	78.0	7.8
10	1	38.1	5.1	34	3	59.1	6.5	58	4	90.7	11.3
11	1	40.7	6.2	35	3	59.6	7.2	59	4	92.2	9.5
12	1	42.0	5.4	36	3	59.9	6.6	60	4	94.0	12.3
13	1	45.6	6.4	37	3	60.0	8.8	61	4	94.8	12.3
14	1	46.7	5.4	38	3	63.5	7.2	62	4	95.1	8.6
15	1	50.4	6.1	39	3	66.0	9.9	63	4	102.0	10.0
16	2	40.0	4.5	40	3	66.0	12.9	64	4	102.0	10.5
17	2	41.0	4.6	41	3	68.0	6.3	65	4	117.7	13.7
18	2	44.3	4.5	42	3	73.0	8.5	66	4	119.5	16.0
19	2	45.0	6.0	43	3	74.5	8.0	67	4	121.0	15.0
20	2	46.0	5.1	44	3	77.6	8.7	68	4	129.0	14.3
21	2	48.0	5.0	45	3	78.8	10.3	69	4	142.5	18.5
22	2	49.0	5.3	46	3	82.0	11.3	70	4	147.0	18.5
23	2	51.4	6.3	47	3	84.6	9.8	71	4	150.3	19.9
24	2	53.1	7.5	48	3	90.0	11.2	72	4	232.5	17.9

Поскольку в выборке представлены только квартиры с числом комнат от 1 до 4, то в данной задаче необходимо оценить пять калибровочных параметров: A , α , $f(2)$, $f(3)$, $f(4)$, и еще параметр масштаба распределения μ . Результаты расчетов наиболее правдоподобных значений этих параметров при разных спецификациях распределения случайной ошибки ε представлены в табл. 8.

Таблица 8

Распределение ε	A	α	$f(2)$	$f(3)$	$f(4)$	μ	L
N	0.147	0.982	0.869	0.913	0.833	0.137	40.71
LS	0.116	1.050	0.827	0.853	0.783	0.074	42.50
HS	0.104	1.082	0.807	0.825	0.757	0.088	42.59
EL	1.077	1.077	0.808	0.830	0.756	0.069	42.17

Как видим, нормальное распределение оказалось наименее правдоподобным, а наиболее правдоподобным оказалось HS -распределение – в $e^{42.59-40.71} \approx 6.6$ раза по сравнению с нормальным. В то же время оценки калибровочных параметров, ориентированные на нормальное распределение, отличаются от других оценок, хотя и не слишком сильно. На рис. 5-6 представлены (в логарифмах) зависимости цены квартир с разным количеством комнат от их площади и стоимости этих квартир, оцененные применительно к наиболее правдоподобию и нормальному распределению. Наибольшие расхождения в оценках стоимости наблюдаются при этом для двухкомнатных квартир.

Рис. 5. Зависимости цен одно- и двухкомнатных квартир от площади при разных распределениях случайного отклонения

Рис. 6. Зависимости цен трех- и четырехкомнатных квартир от площади при разных распределениях случайного отклонения

5. Выводы

При построении регрессионных зависимостей методом наименьших квадратов в целях стоимостной оценки реальных активов нередко наблюдаются большие отклонения («выбросы») фактических цен от построенной зависимости. Обычно их исключают из выборки цен. Однако наличие «выбросов» можно объяснить тем, что вероятностное распределение цен отличается от нормального «более тяжелыми хвостами». Это подтверждается и приводимыми примерами, основанными на реальных данных. Предлагается строить регрессионные зависимости, ориентируясь на альтернативные виды вероятностных распределений, и используя при этом метод максимального правдоподобия. При этом резко выделяющиеся цены не исключаются из выборки, а им как бы приписывается меньший «вес». Такой прием позволяет одновременно выбрать наиболее правдоподобное («наиболее вероятное») из нескольких альтернативных распределений и оценить наиболее правдоподобные значения отвечающих этому распределению калибровочных параметров регрессионной зависимости. Тем самым, принимаемые оценщиками спецификации регрессионных зависимостей становятся более обоснованными. Получаемые с их помощью оценки согласуются с пониманием стоимости объекта в стандартах оценки как наиболее вероятной цены этого объекта в определенных условиях.

ЛИТЕРАТУРА

1. МСО 2017. Международные стандарты оценки 2017 / пер. с англ. М.: Российское общество оценщиков. 2017. 168 с.
2. ЕСО 2016. Европейские стандарты оценки 2016. Восьмое издание. / Пер. с англ. М.: Российское общество оценщиков. 2017. 428 с.
3. ФСО № 1. Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки. Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297
4. Хьюбер П. Робастность в статистике. М.: Мир. 1984. 304 с.
5. Hampel, F.R., Ronchetti, E.M., Rousseeuw, P.J., Stahel, W.A. Robust statistics: the approach based on influence functions (2nd ed.). 1986. New York: Wiley.
6. Шурыгин А.М. Прикладная статистика: робастность, оценивание, прогноз. М.: Финансы и статистика. 2000. 224 с.